

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3659205>

Коновалова Надія Тарасівна
*викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури,
ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”
<http://orcid.org/0000-0001-8575-794X>*

АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K 40

SECTION “LAW”: Судоустрій, прокуратура та адвокатура.

Анотація. У статті розкрито зміст поняття “адміністративні стягнення” та розглянуто особливості застосування адміністративних стягнень за вчинення правопорушень проти правосуддя в Україні. З’ясовано, що застосування адміністративного примусу необхідне для забезпечення виконання норм права, а його реалізація відбувається через відповідні засоби, які носять примусовий характер. Визначено, що особливе місце у складі засобів адміністративного примусу посідають адміністративно-правові санкції, які носять характер негативної реакції держави на вчинення порушень правової норми. Встановлено, що нормами вітчизняного права гарантується безпека особистої недоторканості особи, її честь, гідність, тому пропонується запровадити таку норму у Кодексі України про адміністративні правопорушення, яка би гарантувала презумпцію невинуватості особи, що підозрюється у вчиненні адміністративного правопорушення, де адміністративним стягненням за такий проступок виступає застосування адміністративного арешту. Представлено пропозицію про надання особі, яка притягається чи вже притягнена до адміністративної відповідальності та відносно якої застосовується адміністративний арешт, права на вимагання допиту свідків чи права на користування безплатною правовою допомогою, в тому числі безплатними послугами перекладача. Запропоновано доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення нормами, за якими встановлюватиметься термін направлення протоколу до органу або до посадової особи, які уповноважені правами розгляду справ про адміністративні правопорушення. З’ясовано, що важливим фактором зниження рівня адміністративних правопорушень виступає не суворість адміністративних стягнень, а політика держави у напрямку відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень. Запропоновано вирішення проблематики зниження адміністративних проступків не за рахунок підвищення розміру адміністративних штрафів, а за рахунок виховування особи, як це передбачено ст. 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ключові слова: адміністративний проступок, адміністративне стягнення, адміністративний штраф, адміністративний арешт.

Annotation. The article describes the content of the concept of “administrative penalties” and discusses the peculiarities of the application of administrative penalties for committing offenses against justice in Ukraine. It is established that the use of administrative coercion is necessary to ensure compliance with the rules of law, and its implementation occurs through appropriate means, which are coercive. It is determined that a special place in the composition of administrative coercive means is occupied by administrative and legal sanctions, which are in the nature of a negative reaction of the state to committing violations of a legal norm. It is established that the norms of Ukrainian law guarantee the security of personal integrity of the person, his honor, dignity, therefore, it is proposed to introduce such a rule in the Code of Ukraine on administrative offenses that would guarantee the presumption of innocence of a person suspected of committing an administrative offense, where the application of administrative sanctions for such misconduct is advocated administrative arrest. A proposal has been submitted on granting to a person who is or has been held administratively liable and for whom an administrative arrest applies, the right to extort interrogation of witnesses or the right to use free legal aid, including free translation services. It is proposed to supplement the Code of Ukraine on administrative offenses with the norms by which the deadline will be set for sending the protocol to the body or to the official who are authorized by the right to consider cases of administrative offenses. It was found that an important factor in reducing the level of administrative offenses is not the severity of administrative penalties, but the state policy in the direction of responsibility for committing administrative offenses. A solution to the problems of reducing administrative misconduct is proposed not by increasing the size of administrative fines, but by educating the person, as provided for in Art. 23 of the Code of Ukraine on administrative offenses.

Keywords: administrative offense, administrative punishment, administrative penalty, administrative arrest.

Вступ

Аналіз юридичної літератури та чинного законодавства України вказує на те, що одним із особливих способів накладення адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень проти правосуддя в Україні виступають адміністративні стягнення. Однак, опираючись на деякі протиріччя стосовно застосування адміністративних стягнень, варто більш детально розглянути особливості цієї правової норми.

Дослідженнями проблематики адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень проти правосуддя в Україні займалися такі відомі науковці та практики-юристи, як В. Горевий [1], Т. Коломоєць [2–3], А. Комзюк [4], Т. Кулик [5], В. Продаєвич [6], В. Сердюк [1], О. Шевчук [7], М. Шкіль [8] та інші. Проте, огляд вищезазначених джерел свідчить, що на сьогодні проблематика вчинення правопорушень проти правосуддя в Україні є до кінця не вивченою та потребує проведення більш глибоких та ґрунтовніших

досліджень.

Метою статті є розкриття змісту поняття “адміністративні стягнення” та особливостей застосування адміністративних стягнень за вчинення правопорушень проти правосуддя в Україні.

Результати дослідження

В контексті основного правила поведінки суб'єктів правовідносин, яке є примусовим до виконання, лежать правові норми. Саме через дії та інтереси пізнається суспільство, а правові норми при цьому забезпечують законність таких дій.

Характерною ознакою правової норми виступає її забезпеченість зі сторони держави. Відсутність забезпеченості зі сторони держави або, іншими словами – відсутність санкцій, вказує на відсутність ознак правової поведінки. У такій ситуації правова норма перетворюється у декларацію і втрачає певну обов'язковість дотримання.

Що стосується примусу як засобу охорони правових норм, то тут доцільно зазначити наступне. У юридичній літературі в залежності від певних ознак примус поділяється на такі види:

- за ознакою об'єкта та характером впливу: матеріальний, фізичний, психічний та організаційний примус;
- за юридичними ознаками: правовий і не правовий примус, легітимний і нелегітимний примус;
- за соціальною ознакою: примус як спосіб забезпечення цінностей суспільства.

Враховуючи зазначене вище, варто відмітити, що одним із способів примусу, дії якого спрямовані на правомірну і належну поведінку, виступає саме санкція. Застосування санкції відбувається у випадку порушення вимог правової норми з позиції психологічного впливу на це порушення. Водночас застосування інших видів примусу залежатиме від характеру порушення вимог правової норми.

У ході дослідження важливу увагу слід зосередити на вивченні публічно-правового примусу, оскільки цей вид державного примусу тісно взаємопов'язаний із владою, яка є ключовим елементом держави.

Важливою ознакою державного примусу виступає те, що він здійснюється легітимно, тобто законно, органами держави від її імені. Застосування державного примусу спрямоване на певних суб'єктів права. Через державний примус здійснюється зовнішній вплив на суб'єкта з ціллю примусити його до виконання правових приписів. Дія державного примусу базується на посередництві спеціальних актів застосування права через те, що юридичні норми самі по собі відображають тільки можливість примусу. Застосування державного примусу необхідне для забезпечення виконання норм права, зокрема і передбачених у цих нормах права – санкцій.

Вагоме місце у структурі правових інститутів, які формують та забезпечують відповідний рівень функціонування правової системи України, займає інститут адміністративного примусу.

Аналіз чинної законодавчої бази засвідчив відсутність тлумачення змісту поняття “адміністративний примус”. Зміст цього поняття розкривається науковцями-юристами.

Відтак, В. Продаєвич під адміністративно-правовим примусом пропонує розуміти особливий вид державного примусу, що установлений нормами адміністративного права як система заходів матеріального, фізичного, психологічного та організаційного впливу, застосування якого має місце: 1) до осіб, які здійснюють або здійснили порушення норм адміністративного права; 2) до осіб з ціллю запобігання потенційному правопорушенню чи запобігання потенційним шкідливим наслідкам для держави, суспільства чи окремих громадян; 3) у напрямку забезпечення належного провадження із адміністративної справи [6].

Натомість В. Коломоець трактує адміністративний примус як один із різновидів державно-правового примусу. На думку науковця, адміністративний примус являє собою встановлені нормами адміністративного права відповідні способи офіційного фізичного чи психологічного впливу уповноважених на те органів державної влади (у окремих випадках вплив громадських організацій) на юридичних та фізичних осіб. Цей вплив здійснюється у формі особистих, майнових чи організаційних обмежень прав, інтересів та свобод юридичних і фізичних осіб у випадках, коли зазначені вище особи вчинили протиправні діяння (зокрема у напрямку відносин публічного характеру). Також застосування адміністративного примусу має відбутись і тоді, коли передбачається припинення протиправних діянь та притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за правопорушення, які виникли за надзвичайних обставин та стосуються певного адміністративного провадження. Окрім того, дія адміністративного примусу спрямована на попередження і локалізацію наслідків надзвичайних ситуацій, що виникли [3].

Дещо інше твердження поняття “адміністративний примус” представлено А. Комзюком. Так, з позиції науковця, адміністративний примус – це правовий примус, регулювання якого здійснюється відповідно до норм адміністративного права [4].

Ще донедавна у адміністративно-правовій науці були відсутні будь-які розбіжності щодо використання змісту поняття “адміністративний примус”. Сьогодні це поняття доповнюється новими термінами, зокрема такими як “акти санкціонованого втручання» та «адміністративно-правовий примус”.

При цьому стає відомим той факт, що реалізація адміністративного примусу відбувається через відповідні засоби, які носять примусовий характер. Особливе місце у складі таких засобів посідають адміністративно-правові санкції, які носять характер негативної реакції держави на вчинення порушень правової норми. Адміністративно-правовими санкціями передбачається застосування різних примусових заходів до правопорушників. Окрім того, деякими видами адміністративно-правових санкцій передбачається тільки забезпечення процесу виконання правових норм і досягнення нормального розвитку суспільних відносин. Такі санкції, як правило, носять попереджувальний, превентивний характер.

Дослідження засвідчують, що такий вид адміністративно-правових санкцій як адміністративні стягнення застосовується у випадках вчинення правопорушниками адміністративних проступків, склад яких закріплений законодавством.

Проведений аналіз чинного законодавства вказав на відсутність чіткого визначення поняття “адміністративні стягнення”. Лише у ст. 23 “Мета адміністративного стягнення” Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [9] вказано, що адміністративне стягнення виступає мірою відповідальності та застосовується з ціллю виховання особи, що вчинила адміністративне правопорушення, до додержання нею законів України, взаємоповаги до правил співжиття і запобігання вчиненню правопорушником і іншими особами нових правопорушень.

Враховуючи зазначене вище, у науковому середовищі адміністративного права виникають та розширюються дискусії стосовно найбільш точного визначення змісту поняття “адміністративні стягнення”. Розуміння адміністративного стягнення як виду покарання фіксується у санкції порушення правової норми. Натомість санкцією адміністративної юрисдикції до особи, що вчинила адміністративний проступок, також розглядається поняття адміністративного стягнення.

Отже, наявні погляди до тлумачення змісту поняття “адміністративне стягнення” за своєю суттю є майже ідентичними. В контексті тематики цієї статті поняття “адміністративний проступок” також ототожнюється із поняттям “санкції”, оскільки санкції – це структурний елемент норми права, завдяки якому характеризуються негативні наслідки для правопорушників, які не дотримуються визначених правовими нормами правил поведінки.

Поряд з тим, адміністративне стягнення як особливий структурний елемент інституту адміністративної відповідальності виступає відплатою за порушення закону, яка визначена у санкції норми. Застосовується адміністративне стягнення у порядку, визначеному законодавством до особи, що вчинила адміністративний проступок.

Щодо характеру застосування норм права, то вони є юридично оформленими, персоніфікованими та процесуальними. Акт застосування норм права має силу юридичного факту, про що свідчать процеси виникнення, зміни чи припинення певних правових відношень

Санкцією правової норми передбачено ряд наступних наслідків, які набувають форм: 1) примусу до здійснення відповідних зазначених у законі дій; 2) визнання недійсними деяких діянь; 3) зміни правового статусу суб'єктів. Разом з тим, характер санкцій чітко залежить від регульованих нормами права суспільних відносин, а також від особливостей тієї сфери права, до якої належить та чи інша норма.

Правомірність застосування санкцій правових норм базується на принципах законності, справедливості, доцільності та обґрунтованості. Ключовою особливістю цих принципів виступає те, що посадова особа здійснює певні заходи відповідальності від імені держави, де рівень відповідальності передбачається санкцією правової норми.

Відповідно до ст. 24 “Види адміністративних стягнень” КУпАП [9] за вчинення адміністративних правопорушень до правопорушників можуть бути застосовані такі види адміністративного стягнення як: а) попередження; б) штраф (у тому числі штрафні бали); в) оплатне вилучення предмета, що став знаряддям вчинення адміністративного правопорушення чи безпосередньо об’єктом цього правопорушення; г) конфіскація (предмета, як знаряддя чи об’єкт вчинення адміністративного правопорушення, грошей, які отримані внаслідок вчинення адміністративного правопорушення); д) позбавлення спеціального права, яке надається громадянину держави (зокрема позбавлення права на полювання, позбавлення права на керування транспортними засобами); е) громадські роботи; є) виправні роботи (у тому числі суспільно-корисні роботи); ж) адміністративний арешт; з) арешт із утриманням на гауптвахті.

Що стосується адміністративних стягнень за вчинення правопорушень проти правосуддя в Україні, то ст. 185-3 “Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України” КУпАП [9] зазначається, що у випадку неповаги до суду, яка виражається у злісному ухилянні від явки до суду свідка, потерпілого, відповідача, позивача чи у невідкоренні цих осіб або інших громадян розпорядженню головуючого судді, а також у порушенні порядку на момент судового засідання чи у вчиненні будь-яких діянь, які вказують на явну зневагу до суду, на правопорушників накладаються адміністративні стягнення у вигляді штрафу розміром від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У випадку вчинення правопорушником зазначених вище діянь повторно протягом року, то на нього накладаються адміністративні стягнення у вигляді: 1) штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 2) виправних робіт на термін від одного до двох місяців із відрахуванням двадцяти відсотків заробітку; 3) адміністративного арешту на термін до п’ятнадцяти діб.

Зазначеною вище статтею КУпАП також регулюються питання злісного ухилення експерта чи перекладача від явки до суду та передбачається накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафу від двадцяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян [9].

Відповідно до статті 185-5 “Перешкоджання явці до суду народного засідателя, присяжного” КУпАП, будь-який привід неявки до суду народного засідателя чи присяжного, на яких покладено виконання посадових обов’язків, спричинений перешкоджаннями посадовою особою, карається накладенням адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподаткованих мінімумів доходів громадян [9].

Окрім того, ст. 185-6 “Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду” КУпАП зазначено, що несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу суду чи залишення посадовою особою порушень закону без розгляду окремої ухвали суду чи невжиття заходів щодо усунення порушень карається накладенням адміністративного стягнення у вигляді штрафу від двадцяти до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян [9].

Згідно ст. 185-11 “Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо

особи, взятої під захист” КУпАП, розголошення будь-яких відомостей стосовно заходів безпеки особи, яка взята під захист, тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу до п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян [9].

Варто відмітити, що санкції більшості із названих вище статей КУпАП є відносно визначеними і містять вказівку на певні рамки адміністративних стягнень (зокрема на розмір чи на термін).

Грунтовний аналіз інформації, представленої у джерелах [10–11], вказує на те, що ще донедавна за вчинення різних видів адміністративних правопорушень найпоширенішим видом адміністративних стягнень, який найчастіше застосовувався судами, був штраф.

Виникнення такого виду адміністративного стягнення як штраф почало свою історію ще за часів римського права. Тоді адміністративний штраф розглядався як один із основних видів грошового стягнення, накладати який могла лише уповноважена на те особа. Грошове стягнення у вигляді штрафу потрапляло у дохід держави. Починаючи від тоді і до сьогодні адміністративний штраф зберігає свої домінуючі позиції серед інших видів адміністративних стягнень. Також на сьогодні є досить поширеною тенденція прийняття низки нормативно-правових актів, за якими вчинення адміністративних проступків карається накладенням фінансових санкцій у вигляді штрафів. Такі діяння найчастіше стосуються адміністративних правопорушень у підприємницькій діяльності [3].

У ході дослідження встановлено, що термін “штраф” походить із німецької мови від слова “strafe” та перекладається як пеня, кара чи стягнення за проступок. Сутність поняття “штраф” розкривається через поєднання штрафної санкції із певними особливостями проступку та характеризує обмеження майнових інтересів правопорушника. При цьому, адміністративний штраф, як один із різновидів штрафної правової санкції, характеризується такими особливостями: 1) виступає проявом державного примусу та носить каральний характер, спричинений протиправною поведінкою; 2) націлений на майно правопорушника і тому також носить грошово-майновий характер; 3) добровільно поєднується із вживанням примусу у випадку ухилення від виконання штрафу; 4) націлений на відшкодування матеріальної шкоди, що завдана державі; 5) має право відновлювальний характер [12].

Отже, за результатами вищезазначеного, доцільно наголосити на тому, що адміністративний штраф являє собою універсальний вид адміністративного стягнення. Окрім того, що адміністративний штраф характеризується рисами штрафної санкції, йому ще притаманні і інші специфічні особливості. Так, адміністративний штраф може накладатись множинними органами адміністративно-штрафної юрисдикції. В адміністративному праві окреслена універсальність суб’єктів, стосовно яких може накладатися адміністративний штраф. Порівняно невеликі розміри адміністративного штрафу та уніфікована методика його нарахування і спрощена процедура його застосування свідчать про значний виховний, каральний та превентивний потенціал адміністративного штрафу у системі юридичних санкцій, які передбачені

вітчизняним законодавством.

Базовою одиницею розрахунку розміру адміністративного штрафу, яка, до того ж, визначається чинним адміністративно-деліктним законодавством України є неоподаткований мінімум доходів громадян. Цей неоподаткований мінімум доходів громадян у сумі 17 гривень був закладений ще у 1997 році, однак, враховуючи економічні і соціальні реалії сьогодення, він не відповідає дійсності теперішнього стану. Опираючись на це, сучасні науковці-юристи, що досліджують різні сфери права, перебувають у пошуку оптимальної базової одиниці розрахунку, яка є необхідною для визначення розміру штрафу, як одного із ключових видів державного примусу.

В контекст застосування адміністративних стягнень за вчинення адміністративних правопорушень повинна бути закладена ідея формування перед правопорушником психологічного бар'єру стосовно подальшого вчинення них правопорушень. Базуючись на цьому, потенційне збільшення розміру адміністративних штрафів, зокрема в умовах кризових явищ та під час зростання інфляційних процесів в Україні, виступає як соціально необдуманий крок у процесі удосконалення чинного законодавства України.

Варто зазначити, що такі правопорушення проти правосуддя, як неповага до суду, невиконання окремої ухвали, невиконання постанови суду, розголошення відомостей щодо заходів безпеки, перешкоджання явці у суд народного засідателя повинні вважатися не тільки адміністративним проступком, за який накладається адміністративний штраф.

Тут доцільно наголосити на застосуванні до вищезазначених правопорушень щодо правосуддя і такого виду адміністративного примусу, як адміністративний арешт.

Так, відповідно до ст. 32 “Адміністративний арешт” КупАП [9], адміністративний арешт встановлюється та застосовується тільки у певних випадках, коли мають місце окремі види адміністративних правопорушень. Адміністративний арешт накладається на термін до п'ятнадцяти діб. Призначати адміністративний арешт можуть районні, районні у місті, міські або міськрайонні суди (судді).

На час відбування адміністративного арешту правопорушників залучається до виконання фізичних робіт, однак, заробіток за такі роботи їм не виплачується.

У юридичній літературі зазначено, що адміністративний арешт є лише альтернативною санкцією правової норми. Окрім нього, як адміністративні стягнення за вчинення адміністративного проступку можуть застосовуватися і інші адміністративно-правові санкції, такі як штраф чи виправні роботи.

Існує думка серед багатьох юристів-практиків, що все-таки є недоцільно застосовувати за адміністративний проступок такий вид адміністративного стягнення як адміністративний арешт.

Висновки

Таким чином, результати опрацювання юридичної літератури та правових норм Кодексу України про адміністративні правопорушення [1–13] засвідчили,

що адміністративним законодавством України передбачено різні види адміністративних стягнень за вчинення правопорушень проти правосуддя в Україні.

Враховуючи те, що нормами вітчизняного права гарантується безпека особистої недоторканості особи, її честь, гідність, то в такому контексті необхідно запровадити таку норму у КУпАП, яка би гарантувала презумпцію невинуватості особи, яка є підозрюваною у вчиненні адміністративного правопорушення, де адміністративним стягненням за такий проступок виступає застосування адміністративного арешту. З огляду на те, особі, яка притягається чи вже притягнена до адміністративної відповідальності та відносно якої застосовується адміністративний арешт, не надано такого права, як право на вимагання допиту свідків чи право на користування безплатною правовою допомогою, в тому числі безоплатними послугами перекладача.

Разом з тим, КУпАП потрібно доповнити також і такими нормами, за якими встановлюватиметься термін направлення протоколу до органу або до посадової особи, які уповноважені правами розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Також, слід наголосити на тому, що важливим фактором зниження рівня адміністративних правопорушень не слід вважати суворість адміністративних стягнень. Ключове місце тут посідає політика держави у напрямку відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень. Тому вирішення проблематики зниження адміністративних проступків не має базуватися на підвищенні розміру адміністративних штрафів, а має, перш за все, виховувати особу, як це передбачено ст. 23 КУпАП [9].

Список використаних джерел

1. Сердюк В. І., Горевий В. І. Адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень проти правосуддя в Україні. *Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 21-22 травня 2015 р.). Суми : СумДУ, 2015. С. 173–176.

2. Коломоєць Т. О. *Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації*: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2005. 43 с.

3. Коломоєць Т. О. Щодо питання ефективності адміністративних штрафів. *Право України*. 2001. № 2. С. 31–34.

4. Комзюк А. Т. Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини. *Право України*. 2004. № 4. С. 46–48.

5. Кулик Т. Конституційне реформування правосуддя в Україні: перший погляд на недоліки та переваги. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2017. № 3. С. 7–12.

6. Продаєвич В. О. *Місце адміністративної відповідальності в системі заходів адміністративного примусу*: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2007. 21 с.

7. Шевчук О. М. *Засоби державного примусу у правовій системі України*: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2003. 20 с.

8. Шкіль М. В. Адміністративні стягнення за вчинення правопорушень проти правосуддя в Україні. *Часопис Київського університету права*. 2010. № 2. С. 169–172.

9. *Кодекс України про адміністративні правопорушення*: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>.

10. *Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у 2009 році (за даними судової статистики)*. URL: <https://court.gov.ua/>.

11. *Аналіз роботи судів загальної юрисдикції у I півріччі 2010 року (за даними судової статистики)*. URL: <https://court.gov.ua/>.

12. *Виконавча влада і адміністративне право* / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. Київ: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.

13. *Права людини в Україні: доповідь правозахисних організацій 2008 рік*. URL: <http://www.khpg.org.ua> .